

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ В СТРЕЛКОВЫХ ВИДАХ СПОРТА

APPLICATION OF COMPUTER VISION IN SHOOTING SPORTS

САФОШКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА,
МИРЭА – Российский технологический университет.

SAFOSHKINA IRINA YURYEVNA,
MIREA – Russian Technological University.

В статье рассматриваются проблемы тренировочного и соревновательного процессов в стрелковых видах спорта, с которыми сталкиваются и спортсмены, и тренеры. Выявлены возможные проблемы, решаемые, в предполагаемой перспективе, внедрением современных технологий, в том числе и компьютерного зрения. Выделены преимущества использования компьютерного зрения в тренировочном процессе, для повышения уровня мастерства спортсменов и разработки персонализированных методик. Представлены примеры применения компьютерного зрения при занятиях физической культурой любителями и непрофессиональными спортсменами, вне зависимости от местонахождения, дома или в тренажерном зале.

The article examines the problems of training and competitive processes in shooting sports, which are faced by both athletes and coaches. Possible problems are identified that can be solved, in the expected future, by the introduction of modern technologies, including computer vision. The advantages of using computer vision in the training process are highlighted, in order to increase the skill level of athletes and develop personalized techniques. Examples of the use of computer vision in physical education by amateurs and non-professional athletes, regardless of location, at home or in the gym, are presented.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, компьютерное зрение, инновационные технологии в спорте, инновации в экономике, эффективность тренировок, оптимизация процессов.*

Key words: *artificial intelligence, computer vision, innovative technologies in sports, innovations in economy, training efficiency, process optimization.*

В наши дни развитие искусственного интеллекта (ИИ) происходит невероятными темпами. При этом уже довольно сложно представить современную жизнь без технологий ИИ, поскольку он применяется во многих сферах в различных проявлениях:

- Ассистентская помощь – различные ассистенты чат-боты, голосовые помощники и т.д.;
- Обработка естественного языка – восприятие и обработка человеческой речи, например, перевод устной речи в письменный текст;
- Автоматизация процессов – автоматизация операций, которые могут выполняться при частичном или полном отсутствии человека, например, создание и оплата счетов;
- Компьютерное зрение – обработка фото-/видеоматериалов для получения необходимой информации. Например, автопилоты или фиксация нарушений ПДД.

Помимо сфер бизнеса и безопасности, ИИ начали активно применять и в спортивной деятельности. Василиук А.А. сформулировала основные процессы реализации спортивной деятельности с помощью искусственного интеллекта:

- 1) Организация и обеспечение тренировок;
- 2) Организация спортивных соревнований;
- 3) Лечение, профилактика и реабилитация спортсменов после травм [1].

В свою очередь, Н.Л. Корчагина сформулировала направления применения искусственного интеллекта в спорте более конкретно, сопоставимых с процессами, которые описала Василиук А.А.:

- 1) Автоматизированная съемка;
- 2) Автоматическое тестирование спортсменов, возможно автоматический отбор новых спортсменов;
- 3) Создание индивидуальных тренировок;
- 4) Создание стратегий игр;
- 5) Системы реабилитации спортсменов;
- 6) Различные задачи прогнозирования [2].

Секретом успешного выступления на соревнованиях является правильная организация тренировочного процесса спортсмена. Стрелковый вид спорта отличается от большинства других видов спорта, имеет свою специфику и требует дополнительных усилий в тренировочном процессе.

В зависимости от индивидуальных особенностей и натренированности человека, количество элементов, на которых он может одновременно успешно концентрировать внимание может колебаться, в среднем, от 5 до 9 элементов. Из исследований в области физиологии и психологии известно, что для успешной и эффективной концентрации внимания, необходимо сосредоточиться на каком-то одном, конкретном, элементе. Результат будет немного хуже при попытке сконцентрироваться на двух элементах. Значительно хуже удастся, а зачастую и вовсе практически невозможно, держать под контролем 3 и более элементов.

С.С. Нечаев выделяет 3 основных элемента для спортсмена-стрелка: прицеливание, нажатие на спусковой крючок и удержание оружия [3]. Однако немало важным элементом является подготовка (стойка, положение тела в пространстве и относительно оружия) спортсмена в момент прицеливания и совершения выстрела. В силу концентрации основного внимания на вышеуказанных 3 элементах, зачастую у спортсмена не хватает внутренних ресурсов для контроля своего туловища, что может привести к совершению ошибки при выстреле и, как следствие, потери важных очков во время зачетных стрельб. Даже малейшее, произвольное или нет, движение может привести к печальным последствиям. При стрельбе из винтовки, это действие может быть компенсировано/частично предотвращено за счет специального стрелкового костюма, который предназначен для снижения нагрузки на мышцы спортсмена. Однако при стрельбе из пистолета, лука и арбалета (полевого) спортсмены вынуждены контролировать свое тело полностью самостоятельно – костюмы и любые другие фиксирующие или вспомогательные элементы в данных стрелковых видах спорта запрещены.

Для предотвращения совершения таких ошибок, спортсмены тренируются и стараются довести действия, касающиеся подготовки, до автоматизма. Технология компьютерного зрения (Computer Vision, CV) может быть успешно внедрена в тренировочный и соревновательный процессы для помощи спортсменам и тренерам в поиске, контроле и анализе различных ошибок в процессе стрельбы.

Внедрение и применение камер и датчиков с CV позволит наглядно увидеть положение тела спортсмена во время выстрела, а также наглядно укажет на совершенные ошибки. Так как, как правило, спортсменов гораздо больше, чем тренеров, данная технология позволит

тренерскому составу более эффективно проводить тренировки – есть возможность смотреть за большим количеством спортсменов на тренировке [4], а также открыть и посмотреть записи в любое удобное время. В качестве основы для демонстрации работы данной технологии, рассмотрим «стойку» спортсмена стоя, приведенную на изображении в статье по обучению стрельбе [5] и обозначим «точки захвата» на теле спортсмена (Рис. 1). Технология будет определять положение спортсмена, сравнивать с заранее заданной эталонной моделью и сообщать о вероятных найденных отклонениях, например, переносе веса тела на одну ногу, неправильная постановка ног или сгибание колен. «Разметка» изображений позволит в дальнейшем создавать наборы данных для последующей обработки [6].

Рис. 1. Определение изготровки стрелка

Технология компьютерного зрения также позволит спортсменам и их тренерам отслеживать работу спортсмена на этапе прицеливания. Например, при помощи датчика, закрепленного на оружии спортсмена, станет возможно отображения «качания» из стороны в сторону при прицеливании и «отрывов» (одиночный выстрел, сильно выходящий за среднюю точку попадания) при нажатии на спуск.

На данный момент существует отечественная разработка «СКАТТ» [7], работающая по принципу определения координат при помощи инфракрасного излучателя, размещенного в корпусе электронной мишени, и приемника инфракрасного излучения, закрепляемого на оружии. На рис. 2 продемонстрирована схема работы данной системы от самого разработчика – спортсмен ведет прицельную стрельбу по мишени, а на мониторе тренер видит «колебания» подопечного.

Рис. 2. Система СКАТТ

Однако у данной технологии есть существенные минусы, которые не позволяют использовать ее в полной спортсменам-стрелкам из лука и арбалета. Система СКАТТ заточена в основном под пулевой вид оружия и позволяет стрелять, в основном, в закрытых помещениях, на короткие дистанции. Оборудование не является водонепроницаемым, что сильно ограничивает возможность его использования на улице. Использование технологии компьютерного зрения позволило бы тренироваться лучникам и арбалетчикам в полном объеме, без каких-либо ограничений. Ограничения в эксплуатации в совокупности с высокой стоимостью одного комплекта системы, к сожалению, не позволяет использовать ее в необходимых масштабах.

Также компьютерное зрение может повысить безопасность тренировочного и соревновательного процесса, а также автоматизировать процесс подачи команд спортсменам, разрешающих и запрещающих открывать огонь. Наличие человеческого фактора, а именно невнимательности судей при большом количестве спортсменов, часто приводит к ошибочным, преждевременным, командам «Огонь»/ «Старт» или «Прекратить огонь»/ «Стоп». Данные ситуации могут негативно повлиять на результат спортсмена, а также может быть опасно для жизни окружающих. В таких ситуациях технология компьютерного зрения позволит предотвратить подобные ситуации – если будет обнаружен какой-либо посторонний объект (человек, животное, транспорт и т.д.) [8], система не позволит отдать команду «Огонь» и включить разрешающий сигнал стрелкового «светофора».

Помимо обеспечения безопасности, CV может контролировать объективность при проведении соревнований, являясь вспомогательным инструментом для работы судейского сектора [9]. Применяемо к стрельбе из лука или арбалета, данная технология позволит контролировать и фиксировать эпизоды преждевременного касания мишени/стрел спортсменов с корыстной целью «подправки» стрел для улучшения результата. Если совместить данную технологию с машинным обучением, также можно получить технологию, позволяющую определять достоинство пробойны автоматически. Это позволит ускорить процесс записи результатов, а также исключить человеческий фактор.

Тема применения новых технологий является одной из остро обсуждаемых в наши дни. Есть как сторонники развития данной сферы, так и противники. На рис. 3 отображены преимущества и недостатки вышеописанной идеи.

Рис. 3. Преимущества и недостатки разрабатываемой технологии

Возможными проблемами при осуществлении данной идеи могут быть отсутствие необходимой информации по компьютерному зрению, в том числе по (без-)маркерному захвату [10], могут потребоваться дополнительные исследования, что может затормозить развитие проекта и повысить его себестоимость. Однако, для обеспечения работы данной технологии потребуются не так много компонентов: камеры, программа для обработки и отображения данных, ЭВМ.

Заключение. Данный проект является перспективным, так как с развитием технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения, в будущем появится возможность модернизации тренировочного и соревновательного процессов, в том числе и в других видах спорта, например, единоборствах, водных видах спорта, фигурном катании и т.д.

Помимо спорта, данная технология может применяться в бизнесе, для получения дополнительной прибыли. Например, в фитнес-индустрии. С развитием и популяризацией данной технологии, ее можно будет использовать как на групповых и персональных тренировках, так и при самостоятельных занятиях, вне зависимости от мест проведения тренировок: дома или в зале.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Корчагина Н.Л. Решение спортивных задач с помощью искусственного интеллекта // Региональный вестник. 2020. № 6(45). С. 37-39. EDN WWYXOT.
2. Стрелковый тренажер «СКАТ»: обучение и совершенствование техники стрельбы. URL: https://studref.com/663719/pravo/strelkovyy_trenazher_skat_obuchenie_overshenstvovanie_tehniki_strelby
3. Стрельба из пневматической винтовки // Спорт в школе. URL: <https://spo.1sept.ru/article.php?ID=200702308>.
4. СКАТТ – стрелковый тренажер // Технонсул URL: <https://teh-consul.ru/skatt-strelkovyij-trenazher>.
5. Зинкевич А.В. Применение оценки позы и жестов человека в цифровом двойнике здания / А.В. Зинкевич, Е.Е. Залуская, А.А. Тур // Перспективы науки. 2023. № 7(166). С. 38-41. EDN XYEEBY.
6. Терентьев Е.Д. Подходы к оценке позы нескольких людей // Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием, Москва, 17–21 апреля 2023 года. М.: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2023. С. 423-428. EDN GKVTIL.
7. Катермина Т.С. Разработка программ для разметки и просмотра меток на изображении для создания набора данных / Т.С. Катермина, И.И. Ферберт // Современное программирование: материалы V Международной научно-практической конференции, Нижневартовск, 07–08 декабря 2023 года. Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2024. С. 54-59. EDN МММОТМ.
8. Василюк А.А. Искусственный интеллект в сфере физического воспитания и спорта // Инновации. Наука. Образование. 2021. № 32. С. 1487-1492. – EDN LFAXEV.
9. Гусейнов Д.И. Сравнительный анализ биомеханических показателей в системах маркерного и безмаркерного видеозахвата движений // Доклады Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. 2023. Т. 21. № 1. С. 35-42. DOI 10.35596/1729-7648-2023-21-1-35-42. EDN LLYJAY.
10. Помысова А.Ю. Применение технологий искусственного интеллекта в спортивном судействе // Пути развития массовых национальных видов спорта в России, мас-рестлинг: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием в рамках Чемпионата России по мас-рестлингу, Казань, 23 апреля 2022 года. Казань: Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 2022. С. 355-358. EDN XXTFBM.

© Сафошкина И.Ю., 2024.